

**ANA CLAUDIA
CASTILHO BARONE¹**

**ANA LÚCIA
DUARTE LANA¹**

¹ FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO
DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

O FIM DOS CIAM E A PRODUÇÃO ARQUITETÔNICA COMO CRÍTICA NA DÉCADA DE 50

RESUMO

Este trabalho é um projeto de pesquisa que terá como objeto a crítica ao movimento moderno em arquitetura tal como foi formulada na década de 50, pelos arquitetos do Team X, que se motivaram a fazer, partir de sua própria produção, uma revisão dos postulados funcionalistas propostos pelos CIAM desde 1928. Pretenderemos entender qual foi a repercussão da dissolução dos CIAM para a arquitetura e para o urbanismo naquele momento e quais foram as novas possibilidades abertas à prática do projeto no encaminhamento do trabalho dos arquitetos do Team X. O objetivo do trabalho não será dar fundamento ou apoio às críticas formuladas naquele momento, mas revelar a condição histórica do aparecimento de discursos e projetos arquitetônicos que se propunham a estabelecer critérios de abordagem dos problemas da cidade depois da II Guerra Mundial de modo diferente da abordagem universal do funcionalismo do período entre-guerras. Com este trabalho pretendemos estimular a discussão da arquitetura como campo privilegiado para o estudo das práticas de intervenção nas cidades.

INTRODUÇÃO

Durante a década de 50 e início de 60, escolas, livros e revistas abriram espaço para discussão e divulgação da arquitetura no intuito de fazer caminhar junto a produção e a reflexão sobre o que se projetava naquele momento. Grande parte dessa reflexão orientou-se para a crítica e o posterior abandono do discurso que vinha sendo formulado desde as primeiras décadas do século, baseado no modo de produção industrial e defensor de uma estética funcionalista¹. A arquitetura funcionalista foi a expressão estética do movimento moderno, nos anos 20 e 30, concebido como definidor de uma vanguarda².

Os objetivos do movimento moderno, segundo seus propositores, era criar pelo desenho do espaço habitado o ambiente do novo homem. “Para eles (os realizadores da revolução arquitetônica dos anos 20 e 30), a função da arquitetura não se limitava à satisfação das necessidades biológicas primárias (do homem). Eles consideravam sua função exatamente como parceiros de uma sociedade nova”³. Conforme a natureza de seus objetivos, a arquitetura moderna buscou criar soluções de desenho adequadas à tecnologia e

aos materiais produzidos pela indústria moderna, produzindo um novo padrão para a questão da moradia, através de sistemas construtivos modulares que permitiam a reprodução rápida e barata de unidades de habitação para os novos contingentes de população.

Além disso, esse mesmo movimento um discurso social sobre a igualdade e a desalienação ao qual nem sempre corresponderam os resultados das práticas projetuais nos meios urbanos onde se efetivaram. Em vez de conduzir a uma nova sociedade, onde o homem moderno supostamente encontraria na racionalização das formas as condições de sua integração social, o movimento moderno em arquitetura foi de fato reorientando sua atuação no campo da política, adaptando-se ou, muitas vezes, criando o ambiente social dos novos estados capitalistas de bem-estar, uma realidade oposta àqueles objetivos promovidos pelo discurso modernista original.

A concepção funcionalista de arquitetura norteou, desde a década de 1920, a identificação de um Estilo Internacional. A legitimação da hegemonia da arquitetura moderna como vanguarda deveu-se em grande parte à organização dos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAM), responsáveis pela

postulação dos princípios que passariam a reger o movimento e sua divulgação.

Em sua História da Arquitetura, Frampton propõe uma distinção do período de atividades dos CIAM em três fases⁴. A primeira, de 1928 a 1933, dominada pela influência dos arquitetos alemães da Neues Bauen com forte persuasão socialista, se caracterizou pela preocupação com a racionalidade da construção e do desenvolvimento das técnicas apropriadas para o suprimento das necessidades das massas. A segunda, dominada pela presença de Le Corbusier, vai de 1933 a 1947 e se marca pela predominância do ideário da Carta de Atenas, de orientação funcionalista. A última, de 1947 a 1959, corresponde ao período em que a organização capitalista do estado triunfou sobre o ideal socialista.

A partir de 1947, no encontro de Bridgewater, uma nova geração de arquitetos passa a participar dos Congressos. Essa nova geração, que iniciava sua atividade profissional em um período de fim da II Guerra Mundial, será a responsável por um posicionamento diferente diante da postura racionalista dos modernistas da primeira geração, que culminou com a própria dissolução dos CIAM. As críticas imprimidas às

formulações resultantes dos congressos anteriores foram aparecendo gradativamente e representadas em diferentes grupos.

Em 1956, no encontro de Dubrovnik, décima e última edição do CIAM, uma das vertentes de atuação dessa nova geração organizou-se em um grupo de pesquisa que pretendia questionar a própria validade dos Congressos, uma vez que duvidava da coesão de ideais e objetivos dos próprios congressistas. Faziam parte do grupo os arquitetos Bakema, Candilis, Rogers, De Carlo, A. e P. Smithson, van Eyck e Voecler, entre outros. Além disso, esses arquitetos já não convergiam na convicção no poder das novas cidades da expansão econômica capitalista (a Funktionelle Stadt proposta pelos alemães) em criar as condições para a organização de uma nova sociedade. Em 1959, no encontro de Otterloo, o grupo se pergunta: “...Mas qual é a realidade que sobreveio dessas novas cidades? Se você lê nossos jornais de nossos países, sobre o que você está lendo? Sobre uma sociedade que tem um novo padrão? Sobre uma sociedade que tem agora novas cidades? Ou você lê sobre os jovens que estão crescendo nessas cidades? Os jovens que estão vivendo nessas casas e se lavando nesses banheiros. Esses são talvez os jovens mais problemáticos que nossa

sociedade já teve”⁵.

Se uma crítica ao racionalismo dos projetos das novas cidades estava sendo formulada em termos dos seus resultados sociais naquele momento, vale lembrar que o fim da II Guerra Mundial marca o início de um período em que o mercado mundial dividiu-se entre economias capitalistas e socialistas e que bloco capitalista, além de promover, naquele momento, o combate à expansão do nazismo (particularmente na Europa), se especializou de fato em inibir tentativas de implantação de regimes socialistas nas suas próprias sociedades. Assim, se instalaram democracias na maioria dos países capitalistas vitoriosos, baseadas em estados de bem-estar social com vistas a garantir seu desenvolvimento econômico.

“Desemprego em massa? (...) Pobreza? Naturalmente a maior parte da humanidade continuava pobre, mas nos velhos centros industrializados, que significado poderia ter o “De pé, ó vítimas da fome!” da Internationale para trabalhadores que agora esperavam possuir seu carro e passar férias anuais remuneradas nas praias da Espanha?”⁶. Portanto, se de fato a prática de arquitetura afastou-se do discurso modernista da reformulação social, esse desvio não pode ser

entendido descolado do processo que levou à instituição de um padrão social novo e que teve razões políticas extremamente estratégicas naquele momento da história. Assim, tanto as propostas da arquitetura racionalista dos CIAM quanto as formulações críticas que se fizeram a ela devem ser ponderadas em relação ao movimento das políticas sociais que estavam sendo implantadas nos países que levavam a cabo essas propostas.

A CRÍTICA AOS CIAM - OBJETIVOS E PROPOSTAS DE PROCEDIMENTO DESTA PESQUISA

Enquanto a arquitetura moderna se constituía como hegemonia de estilo e de prática na primeira metade do século XX, dentro do próprio movimento divergências de princípios foram identificadas e críticas foram formuladas. Cabe, portanto, estudar os limites da atuação dos arquitetos frente aos problemas por eles mesmos detectados a partir da maneira como foi por eles entendida, praticada e reavaliada a sua arquitetura. Neste trabalho, pretende-se aprofundar o entendimento das maneiras pelas quais a arquitetura produzida referiu-se aos problemas urbanos

levantados pelos próprios arquitetos. Ou seja, a relação entre a intervenção arquitetônica e a cidade.

A imposição do Estilo Internacional como arquitetura de vanguarda, o modelo estético monumental e atemporal, a constituição dos CIAM e a reprodutibilidade do espaço funcionalista se constituíram como símbolo do progresso e do futuro das cidades. Segundo Choay⁷, essa corrente de pensamento progressista se colocou então como superação de uma visão da cidade conceituada na valorização da cultura e da história da sociedade para a constituição de uma “totalidade bela”. A autora coloca as diferentes visões acerca da questão urbana, entre elas a progressista, constituíram modelos que pretendiam solucionar o problema da desordem das cidades produzidas pelo modo industrial de produção.

As discussões que aconteceram no encontro de Oterloo mostram que não se tratava da formação de um movimento contestador, ou de novas proposições em oposição ao movimento moderno. As divergências que aparecem entre os arquitetos do grupo, além de apontarem para as diversas possibilidades de interpretação e encaminhamento da arquitetura a partir de então, indicam que o grupo pretendia fazer

aparecerem justamente essas diferentes formas de ver a prática de arquitetura, recolocando-as como fonte para reflexão, e não mais reuni-las em uma única tendência.

Na minha hipótese de trabalho, a análise do material publicado pelo Team X permite notar que haviam algumas tendências gerais de direcionamento das pesquisas de cada arquiteto e das linhas teóricas e conceituais que fundamentavam suas preocupações. Neste trabalho, essas tendências foram agrupadas em três vertentes diferentes de posicionamento dos profissionais em relação à arquitetura.

A primeira delas segue a orientação progressista da visão de arquitetura proposta pelos CIAM, apesar de apresentar algumas ressalvas e críticas ao racionalismo purista como foi colocado nas décadas de 20 e 30. A segunda opta pela valorização histórica e cultural como princípio para o projeto. A terceira incorpora influências das escolas filosóficas da fenomenologia e do estruturalismo como fonte de orientação conceitual.

Essas vertentes não foram colocadas como tal no discurso dos arquitetos do Team X como posições

ideológicas; tampouco os arquitetos se entendiam naquele momento como representantes de tendências divergentes. O que identificamos como vertentes são antes uma reconstrução atual do debate que se levantou. Os argumentos selecionados como exemplos dessas vertentes, porém, oferecem elementos que permitem compor linhas de pensamento coerentes, indicando que tratou-se de um período de abertura para várias possibilidades de desdobramento das questões levantadas nos próprios projetos dos arquitetos envolvidos.

O encontro de Otterloo de 1959 pretendia diferenciar-se dos CIAM na forma com organizou-se e no conteúdo das análises feitas. Promoveu um debate sobre a arquitetura tal como estava sendo pensada naquele momento em função da exposição e análise dos projetos de cada um dos participantes, e não mais em torno de idéias e discursos. Participaram da organização do encontro os arquitetos J. Bakema, E. Rogers, A. Roth, J. Voelcker e A. Wogenscky. A comissão organizadora formulou uma lista e convidou nominalmente 45 arquitetos⁸. Portanto, não se tratava de um encontro aberto à participação espontânea, como nos antigos CIAM. Cada arquiteto foi convidado a levar consigo um projeto que representasse sua

visão do papel da arquitetura dentro da sociedade.

A amplitude do tema e a gama de possibilidades de trabalho faz com que elejéssemos para esta pesquisa seis dos arquitetos que participaram da crítica que pôs fim aos CIAM, Jacob Bakema, Aldo van Eyck, Alison e Peter Smithson, Ernesto Rogers e Giancarlo de Carlo. Os projetos de Bakema e dos Smithson caracterizavam-se pela manutenção das idéias propostas por Le Corbusier tanto na forma do edifício multifuncional estruturador do espaço como na preocupação com o “novo” nas propostas apresentadas pelos demais participantes do encontro. Os italianos de Carlo e Rogers apresentaram propostas voltadas para a revalorização das condicionantes históricas e culturais do local e das comunidades onde o projeto se insere. Van Eyck assumia uma postura, mas universalista, influenciado pelas idéias do estruturalismo francês, propondo que o homem é sempre o mesmo em sua essência, portanto não procederia a idéia de que a sociedade industrial criaria um novo homem ou uma nova sociedade. Escolhemos essas três posições para podermos enfrentar os problemas e alternativas decorrentes da não-coesão da reflexão esboçada naquele momento em relação à produção arquitetônica e por notarmos nelas caminhos

fundamentais para os desdobramentos da produção arquitetônica como crítica. Sempre que necessário, o estudo será complementado com referências à obra e as posições assumidas pelos demais arquitetos empenhados na revisão dos valores anunciados pelo movimento moderno até aquele momento.

A partir desse recorte, o que pretendemos entender é como cada uma das diferentes vertentes da crítica proposta pelo Team X encaminhou as questões que julgou pertinentes, tanto nos discursos quanto nas práticas de atuação dos arquitetos, nas diferentes trajetórias profissionais que se seguiram a partir da cisão de 1956.

Pretendemos estudar o que pensaram, publicaram e projetaram esses arquitetos analisando a sua contribuição em termos de novas possibilidades abertas à arquitetura e a interferência da crítica na prática efetiva da sua produção. Essa análise será feita a partir das relações que cada uma das obras estabeleceram com as questões urbanas que os próprios autores formularam naquele momento. Com isso, buscamos entender por que a partir do momento em que a arquitetura funcionalista passa a atender ao programa do Estado de assistência e bem-estar

social, altera-se o discurso da reordenação social e da criação do novo homem e como ela é incorporada ao sistema de produção dessa sociedade.

Algumas perguntas foram formuladas a partir desses objetivos gerais: quais foram as interrelações entre o embate surgido na arquitetura moderna e a retomada do crescimento econômico pós II Guerra Mundial nos países capitalistas? Como os arquitetos que levantaram o problema da falência do sonho funcionalista enfrentaram e encaminharam as questões que eles mesmos formularam? Como reagiram em sua obra e em seus discursos aos problemas urbanos que apontaram nas novas cidades? Em relação à obra e ao discurso dos arquitetos estudados, quais os momentos de harmonia e os distanciamentos entre a argumentação e a prática nos seus projetos? De que modo, a partir desse momento, a arquitetura afastou-se do ideal da revolução para realizar dentro do estado capitalista as suas proposições de produção em série, de garantia de produção das células mínimas, de cobertura do problema social, etc?

Para cumprir o objetivo de compreender as interferências da crítica feita aos CIAM na produção arquitetônica a partir da década de 50, será necessário

percorrer três caminhos de análise: o da produção e reflexão da arquitetura nesse período e seus enfrentamentos, o das idéias que influenciaram e serviram de alimento para os debates e o da caracterização do momento histórico social, da opção política assistencialista e suas consequências nas preocupações dos arquitetos em relação às cidades.

Pretendemos paralelamente analisar os argumentos de discussão dos arquitetos envolvidos com a referida crítica e os resultados obtidos em suas atuações projetuais face aos problemas por eles mesmos levantados. O primeiro material de análise é, portanto, a publicação dos projetos, apresentações e debates do encontro de Oterloo, de 1959. O material produzido pelos congressos, desde sua primeira edição em 1928, será também fonte de pesquisa, a medida em que os CIAM foram o objeto de que partiram os arquitetos do Team X na construção de seus argumentos. O confronto entre o material produzido pelos CIAM e a obra dos arquitetos do Team X permitirá verificar a natureza das várias vertentes de posicionamento em relação à arquitetura moderna do período entre guerras. Será preciso também verificar como a bibliografia encara o embate da arquitetura moderna no período da dissolução dos CIAM e suas consequências

para o encaminhamento da produção arquitetônica a partir de então.

Nas análises de cada um dos projetos buscaremos privilegiar o entendimento da visão de cidade por eles expressa, explicitando como o projeto se insere no contexto urbano e estabelece relações com ele e quais as idéias colocada pelo arquiteto em relação a essa inserção na malha urbana. Dessa maneira, acreditamos contribuir para realizar uma composição histórica que parte da relação entre cidade e arquitetura estabelecida pela própria produção arquitetônica, e não apenas pelas abordagens técnica, sociológica ou política, que partem de modelos de entendimento da cidade para construir suas análises.

Pretendemos contextualizar a análise a partir da compreensão das diretrizes políticas adotadas pelos estados liberais onde as questões da nova arquitetura e da nova cidade estavam sendo enfrentadas a partir do fim da II Guerra Mundial e da imposição da situação da Guerra Fria nesses estados. Utilizaremos a periodização e a orientação proposta por Hobsbawn em sua análise sobre o século XX. Pretendemos realizar um estudo das condições sociais e políticas

manifestas nas cidades em que intervinham os arquitetos em questão através dos temas por eles levantados como preocupação social. Dessa forma, as propostas, os debates e os discursos sobre arquitetura no período em questão serão analisados em estreita relação com o seu tempo, não apenas como resultados de um processo histórico mas igualmente como agentes de intervenção.

Interessa também inserir no trabalho as referências teóricas e orientações intelectuais que influenciaram notadamente o trabalho dos arquitetos que se pretende estudar, para esclarecer o embasamento dos discursos analisados no âmbito das idéias produzidas pela mesma sociedade.

Portanto, os três caminhos eleitos se sobrepõem à medida em que são definidos a partir dos temas colocados pelos arquitetos em seus projetos. Pretendemos delinear tais temas através do cruzamento da análise da história pessoal de cada um deles à história social que contextualizou cada projeto. Assim, o recorte bibliográfico, a análise do período, a análise das idéias que influenciaram a época, etc, serão dados em função dos temas propostos nos discursos e textos dos arquitetos escolhidos, sempre se confrontando com os projetos realizados.

NOTAS

- 1 Uma análise dessa passagem pode ser vista em Frampton, K. — *Historia crítica dela arquitectura moderna*, GG. 1994.
- 2 Sobre a questão das vanguardas, ver Habermas, J. - *Modernidade versus pós-modernidade*, *Arte em revista*, S.P., CEAC, n. 7, 1973 e Brunner, J. J. - *Cultura y crisis de hegemonia*, in Brunner, J. J. e Catalan, G. - *Cinco Estudios sobre cultura y sociedade*, Santiago, Flacso, 1985.
- 3 Koop, A. - *Quando o moderno não era um estilo e sim uma causa*, Nobel-Edusp, 1990, pp.23.
- 4 Frampton, K. - *Historia Crítica dela Arquitectura Moderna*. Gustavo Gilli, Mexico, 1983.
- 5 Bakema, J. - *Oterloo' 59*, *Introductory Talk*. Stuttgart, 61.
- 6 Hobsbawn, E. - *A era dos menos*. Cia das letras, 1997.
- 7 Choay, F. - *Urbanismo, utopias y realidades*, Lumen, Barcelona, 1970.
- 8 A lista de participantes contou com os seguintes nomes: Miquel, Argélia; Bakema, Haan, Stokla, van Eyck, Holanda; Coderch, Espanha; Kahn, Lovett, EUA; Polanyi, Hungria; Siegler, Waltenspuhl, Suíça; Rausch, Fahrenholz, Hebebrand, Alemanha; A. e P. Smithson, Voelcker, Inglaterra; Gardella, de Carlo, Rogers, Magistretti, Itália; van der Meeren, Bélgica; Lenco, van Ginkel, Canadá; Grung, Korsmo, Noruega; Candilis, Josic, Wogenscky, Woods, França; de Lima, Távora, Portugal; Erskine, Suécia; Tange, Japão; Freyler, Hoffmann, Sekler, Austria; Solum, Hansen, Polônia; Niksic, Iugoslávia.